

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulaton Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.....	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION.....	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI.....	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN.....	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI.....	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLİYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLİYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLİYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLİYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
<i>Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich</i>	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
<i>Xasanova Naimaxon Akmal qizi</i>	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
<i>Jovliyeva Zuhra Chori qizi</i>	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
<i>Ibragimov Zaxid Taxirovich</i>	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
<i>Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна</i>	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
<i>Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich</i>	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
<i>Oripova Saodat Mirfotix qizi</i>	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
<i>Xolboyeva farangiz xayrulloevna</i>	
SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
<i>To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna</i>	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	424
<i>Kalenov K.T.</i>	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
<i>Ergasheva Aziza</i>	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
<i>Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li</i>	
WATER HARVESTING FOR CLIMATE RESILIENCE IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE: OPPORTUNITIES, BARRIERS, AND POLICY RECOMMENDATIONS	445
<i>Kripa Mondal, Dr. Anita Banerjee</i>	
O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	454
<i>Sattarov Abdusamat Umirqulovich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	459
<i>Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI	464
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
SIRKULYAR IQTISODIYOT — IQTISODIY BARQARORLIKNING MUHIM OMILI	471
<i>Hasanov Sh. Sh.</i>	

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА.....	482
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
TEMIR YO'L SOHASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	488
<i>Orifova Ximoyat Shovkat qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	494
<i>Raximova Dilfuza Mirzakasimovna</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING IQTISODIY SALOHIYATINI BAHOLASH VA EKONOMETRIK PROGNOZLASH	503
<i>Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna</i>	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI BAHOLASHDA EKONOMETRIK MODELLAR VA GEOSTATISTIK USULLARNI TAKOMILLASHTIRISH: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA	509
<i>Sattorov Sanjar Abdumurodovich</i>	
XODIMLARNI MOTIVATSIYA QILISH VA ULARNING ISH FAOLIYATIGA TA'SIRI: O'ZBEKISTONDAGI KICHIK VA O'RTA BIZNES MISOLIDA	518
<i>Yuldashov Aziz</i>	
RAQOBAT MUHITIDA AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BRENND STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI	522
<i>Boboyev L. Kadrxo'ja Djuraxodjeyevich</i>	
XODIMLARNI O'QITISH, QAYTA TAYYORLASH VA ISHSIZLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI (GERMANIYA MISOLIDA).....	528
<i>Sattorov Ramziddin Shovxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	533
<i>Yangiboyev Sardor Ernazar o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI RIVOJLANTIRISHDA CHIQUINDISIZ VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	542
<i>Nabiyeva Nilufar Olim qizi</i>	
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	548
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
РОЛЬ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	555
<i>Каюмова Гузел Иброхимхановна</i>	
QURILISH KORXONALARIDA AKTIVLARNI TAN OLIHNING XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISHNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	562
<i>Yahyojev To'liqin Ismatulla o'g'li</i>	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK KORXONALARINI BOSHQARUV MEKANIZMLARI	566
<i>Xudoyberganova Dilnoza Anvarjon qizi</i>	
QURILISH KORXONALARIDA BOSHQARUV MUNOSABATLARI MAZMUNI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	572
<i>Toshimov Azizbek Hakimovich</i>	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDAGI KOMPANIYALAR KAPITALINI MAKSIMALLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	576
<i>Muradova Dildora Abdusalimovna</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARDAGI KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA BAZEL III TALABLARI	581
<i>Norova Nozima Nabiyevna</i>	
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ	588
<i>Алиева С.С.</i>	

KORXONALARDA SOLIQ HISOBINI TASHKIL ETISH VA UNING BUXGALTERIYA HISOBİ BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI	594
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
HUDUDIY KORXONALARDA BIZNES JARAYONLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODEL VA TAMOYILLARINING AHAMIYATI	599
Azimova Maxfuza Rashidovna	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	604
Пирназаров Шоназар Махтовович	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	608
Abdinazarov Suhrobbek Bekmurod o'g'li, Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	
SINGAPUR VA JANUBIY KOREYADA BIZNES SUBYEKTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	615
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL ENERGIYAGA O'TISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	620
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
LOYIHALARNI STRATEGIK REJALASHTIRISHDA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMLARI	625
Xamrayev Zuxritdin Abduraxmanovich	
LOYIHA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA LOYIHA JAMOASINING ROLI VA FUNKSIYALARI	629
Utemuratov Sadik Muratovich	
IQLIM O'ZGARISHI VA RESURLAR CHEKLANGANLIGI SHAROITIDA YASHIL TURIZM MODELLARINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TIZIMLI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANTIRISH	633
Rasulova Nigora Yusupovna	
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	637
Латипов Ашур Али Рустам угли, Хамидов Далер Дилшодович	
ADAM SMIT IQTISODIY G'OYALARI VA ULARNING ZAMONAVIY IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI.....	641
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	646
Baytanov O'ralboy Miraqul o'g'li	
SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF A TRANSFORMATIONAL ECONOMY.....	651
M. Sh. Rakhimova	
SANOATNI YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA, SIYOSIY MEKANIZMLAR VA O'ZBEKISTON UCHUN AMALIY XULOSALAR	655
To'qumbetov Og'abek Shavkat o'g'li, Ruziyeva Dilobar Isomjonovna	
TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI FAROVONLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	661
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE MAHALLA INSTITUTION IN THE TERRITORIAL GOVERNANCE SYSTEM: MODERNIZATION OF INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL MECHANISMS	666
Mirbabayev Farrukh Atkhamovich	
AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASHDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARI TAHLILI	674
Xannarov Komiljon Karimovich	
INVESTITSIYA KO'CHMAS MULKI HISOBINI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	681
Maxmudov Jamshed Ashrafovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА.....	687
Навруз-Зода Бахтиёр Негматович, Мусаев Маликжон Кароматович	

TRANSFORMING UZBEKISTAN THROUGH DIGITALIZATION IN A GLOBALIZED WORLD.....	694
Narzullaeva Umidakhon Nodir qizi	
SUG'ORILADIGAN YERLARDA SUVDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	699
Elomonov Ro'zimurod Doniyor o'g'li, Abdug'aniyev Otabek Allajonovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.....	704
Р. И. Хакимов	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIKNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHGA USLUBIY YONDOSHUVLAR	713
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISHDA SAMARADORLIK HOLATI TAHLILI	718
Kasimov Saidakmal Saidahrolovich	
BANKLARNING IJTIMOY ROLINI OSHIRISHDA YASHIL DEPOZITLARNING AHAMIYATI	722
Berdiyev Akram O'ktamovich	
CHAKANA BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI	728
Xikmetov Nodirbek Ikromovich	
AHOLI DAROMADLARI TENGSIZLIGINING SHAKLLANISHI, UNING IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	735
Atayev Jaxongir Erkinovich	
KORXONALARDA DAROMAD VA XARAJATLAR BILAN BOG'LIQ MOLIVAVIY XATARLAR TASNIFI VA ULARNI AUDITDA ANIQLASH USULLARI.....	740
Mehriyev Sobit Sayim o'g'li, Dadarbayev Muzaffar Abduraxmanovich	
GREEN BONDS: ESSENCE, SIGNIFICANCE AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN UZBEKISTAN	746
Susanna S. Alieva	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI	753
Marupov Qobil Komilovich	
МОДЕЛЬ ЧЕБОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	758
Латипов Ашур Али Рустам ўғли, Ризаева Зумрад Алишеровна	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI RAG'BATLANTIRISHDA SOLIQ PREFERENSIYALARINING ROLI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	762
Allaberganova Kumush Javlonbek qizi, Beknazarova N.T.	
AKSIZ SOLIG'INING BUDJET DAROMADLARI SHAKLLANISHIDAGI O'RNI VA MAZKUR SOLIQNI BUDJETGA UNDIRISH TARTIBINING TAHLILI	769
Nazarova Rushana Ravshan qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING ROLI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA.....	774
Ibodullayev Dilshod Ibragimovich	
HUDDIY INVESTITSION JOZIBADORLIKNI BAHOLASHNING OPTIMIZATSIYALANGAN METODOLOGIYASI: ASOSIY KO'RSATKICHLARNING KO'P O'LCHOVLI TAHLILI.....	781
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna, Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ГЕРМАНИИ	788
Артикова Шохиди Ильясовна	
"YASHIL" TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA KORXONALAR MARKETING STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISHNING XUSUSIYATLARI	793
Rasulova Nigora Nematovna	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA ASOSIY KAPITALGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH YO'NALISHLARI	799
Sultanova Aziza Baxtiyar qizi	

KORXONALARDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	802
<i>Aminova Shaxnoza Aziz qizi</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI VA ULARNI BAHOLASH USULLARI.....	807
<i>Nazirova Sayyora Baxtiyorovna, Qulmamatova Barno Omonovna, Sharifova Nargiza Djurayevna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI JORIY ETISHNING O'ZBEKISTON KORXONALARIDA MOLIYAVIY SHAFFOFLIKKA TA'SIRI	811
<i>Murodova E'zoza Maqsud qizi</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI TA'MINOT ZANJIRINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: ISHLASH MEKANIZMI VA ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH	816
<i>Umarov Bobur Murtazoyevich</i>	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI INVESTITSIYA FAOLLIGINI OSHIRISH ORQALI MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH	822
<i>Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich</i>	
AGRAR SOHADA KADRLAR TAYYORLASHNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI	829
<i>Boltayev Nurali Shiramatovich</i>	
MAMLAKATIMIZ TURIZM SOHASI XIZMATLAR SIFATI BILAN BOG'LIQ IQTISODIY KO'RSATKICHLAR	838
<i>Suyunov R. G'.</i>	
ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	844
<i>Джулибеков Нурмат Каршибекович, Жулиева Гулноз Юлдашевна</i>	
BIZNES JARAYONLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH ASOSLARI	849
<i>Yoqubjanov Muminmirzo Nosirjon o'g'li, Erkinxojiyev Ismoiljon</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI, AHAMIYATI VA UNING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	853
<i>Ernazarov Gulam Bekbaevich</i>	
SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI	860
<i>Mirzokirov Mirramizjon Mirxoshim o'g'li</i>	
ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ.....	867
<i>Урунова Мафтуна Гайратовна</i>	
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	871
<i>Некова Фатима Борисовна</i>	
MINTAQA SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISHDA KLASTERLASH VA RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARINING AHAMIYATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	876
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTI TIZIMINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY TASHKILY-IQTISODIY USULLARDAN FOYDALANISH	882
<i>Kayumov Z.O.</i>	
O'ZBEKISTONDA VALYUTA KURSINING SHAKLLANISHI VA UNING INFLATSIYA DARAJASIGA TA'SIRI MEKANIZMI.....	887
<i>Matrizayev Zafar Gulimboy o'g'li, Viqorjon Bahridinov Akbar o'g'li</i>	
МЕХНАТ BOZORINING TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	892
<i>Soatmo'minova Zarnigor Olimjon qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	897
<i>Mahmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li</i>	
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	901
<i>Мирзаев Кулмамат Джанзакович</i>	

ELEKTR UZILISHLARINING HUDUDIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI VA RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMLARI	906
<i>Oltiboyeva Feruza Ulug'bek qizi</i>	
DAVLAT TRANSPORT KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	911
<i>Uktamov Sarvar Atxam o'g'li</i>	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В СТРАНАХ ЕС, США И ЯПОНИИ	915
<i>Газизова Эльмира Хамидовна, Мелибаева Гульнора Ачилевна</i>	
SANOATNI HUDUDIY RIVOJLANTIRISHDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH OMILLARI	921
<i>O'zmanov Ixtiyor Ibragim o'g'li</i>	
SUG'URTA INSTITUTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	926
<i>Sherov Sanjar Radjabovich</i>	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI STRATEGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	932
<i>Umurov Jasurbek Jamil o'g'li</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA KASABA UYUSHMALARI FAOLIYATINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	936
<i>Raxmonov Abduxalil Rasulovich</i>	
INKLYUZIV TA'LIM XIZMATLARINING RAQAMLI EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHDA DAVLAT, OTM VA IT INFRATUZILMA INTEGRATSIYASI.....	940
<i>Maxkamova Kamola</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA BUDJETLASHTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH (ENERGETIKA KORXONALARI MISOLIDA).....	944
<i>Sobirov Shoyadbek Kurbonaliyevich</i>	
UY-JOY QURILISHINI RIVOJLANISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	950
<i>Usmanov Mirumar Abdulla o'g'li</i>	
TIKUV-TRIKOTAJ MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK KORXONALARNING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI	956
<i>Abduhamidov Abdurahmon Abdulatif o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA 2026-2030-YILLARGA MO'LJALLANGAN SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	963
<i>Ismailov Timur Atabayevich</i>	
SAVDO LIBERALIZATSIYASINING DAVLAT BUDJETI DAROMADLARI TARKIBIGA TA'SIRI	969
<i>Sardorjon Maxmudov Sobirjon ug'li</i>	
MAHALLIY BUDJETLAR MOLIYAVIY BARQARORLIGINING UY XO'JALIKLARI FAROVONLIGI VA HUDUDIY IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EMPIRIK TAHLIL QILISH.....	977
<i>Safarmurodova Marjona To'raqulovna, Ollokulova Feruza Mansurovna</i>	
FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF FINANCIAL SUSTAINABILITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES: EVIDENCE FROM THE OIL AND GAS SECTOR.....	982
<i>Ergashev Muhibbek Aslamovich</i>	
O'ZBEKISTON MOLIYA BOZORIDA FIN TECH KOMPANIYALARI VA BANKLAR HAMKORLIGINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	988
<i>Rajabova Umida Umurzoqovna</i>	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ И ЛЬГОТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)	995
<i>Отамуродова Дилдора Абдуқримовна</i>	
THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON INTERNATIONAL MARKETING: RESHAPING GLOBAL MARKET ENTRY STRATEGIES AND CONSUMER ENGAGEMENT	1001
<i>Aziz Kurbanovich Abdullaev, Ne'matullyev Bekmirzo Bozorboy o'g'li, Abdusalomov Samandar Azizbek o'g'li</i>	

TARIXIY-MADANIY TURIZM XIZMATLARINI MINTAQADA RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI MODERNIZATSIYA QILISH.....	1010
Erkayeva Barno Abduraximovna	
GLOBAL IQTISODIY INTEGRATSIYA SHAROITIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA MENEJMENT YONDASHUVLARINING ROLI: O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	1015
Mahmudova Madinaxon Jumaboy qizi	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	1020
Т. И. Бобакулов, Г. Ч. Джавлиев	
ECOTOURISM DEVELOPMENT POTENTIAL AND THE ROLE OF GUIDES IN REGIONAL TOURISM GROWTH: EVIDENCE FROM THE NAVOI REGION OF UZBEKISTAN.....	1024
Axmadova Iroda Muzaffar kizi	
DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND ITS PRIORITY DIRECTIONS.....	1030
Ollokulova Feruza Mansurovna, Guzal Abdimurodova Panjiyevna	
KORRELYATSION - REGRESSION TAHLILNING QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA QO'LLANILISHI AHAMIYATI.....	1035
Butanova Dilnoza Rustamovna	
MADANIYATLARARO YETAKCHILIK VA LINGVOMADANIY KOMPETENTSIYA BOSHQARUV ISHI SIFATIDA.....	1042
Rahimova Gulnoza	
SANOAT KORXONALARINI YANGI TEXNIKA VA TEXNOLOGIYA BILAN TA'MINLASH JARAYONLARINING HOZIRGI ZAMON HOLATI.....	1052
Akbarova Maloxat Atabekovna	
UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA INNOVATSION RIVOJLANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI MODERNIZATSIYA QILISH.....	1056
Abdukadirova Nilufar Abdaxatovna	
FARG'ONA VILOYATIDA INVESTISIYA SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH BARQAROR IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA.....	1062
Qo'chqarov Yunusali Sobirjonovich	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL KREDITLASH" TIZIMI: NAZARIYA VA AMALIYOT.....	1069
Erkinov Farrux Rustam o'g'li	
AKSIZ SOLIG'I MA'MURIYATCHILIGI TADBIRLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	1075
Nazarova Rushana Ravshan qizi	
MOL-MULK SOLIG'I TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING MOLIVAVIY ASOSLARI.....	1080
Qodirov Hasan Do'stqobilovich	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI ORQALI IQTISODIY JARAYONLARNI RAQAMLASHTIRISH MEXANIZMLARI.....	1084
Matyoqubov Yo'ldoshboy Ergashboy o'g'li	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI SOLIQ VOSITASI ORQALI QISQARTIRISHDA HUKUMATNING ROLI.....	1089
Pirnafasov Sarvar Bardibayevich	
HUDUDNING TURIST JOZIBADORLIGINI IQTISODIY BAHOLASH VA TARTIBGA SOLISHNING NAZARIY TAMOYILLARI.....	1093
Q.A. Musaxanov	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUV YONDASHUVLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1098
Umarova Nilufar Abdukaxor qizi	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	1103
Ulashev Xubbim	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA OBODONLASHTIRISH XIZMATLARINING IQTISODIYOTGA TA'SIRI.....	1107
Hayitov Jamshid Xolvoyevich, Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	1112
Abdurasulov Sardor To'lqin o'g'li	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILYATI HOLATI TAHLILI	1119
Adilova Zohida Ikromjonovna	
HUDUDiy IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL OMILLARI VA SAMARADORLIGI	1124
Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li, Sadibekova Bibisara Djapparovna	
SANOAT TARMOQLARIDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH STRATEGIYALARI	1130
Yaxyayeva Inobat Karimovna	

SANOAT TARMOQLARIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH STRATEGIYALARI

Yaxyayeva Inobat Karimovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Innovatsion menejment kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

E-mail: inobatyaxyayeva@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada sanoat tarmoqlarida resurslardan samarali foydalanish strategiyalarining nazariy-metodologik asoslari hamda ularning amaliy qo'llanilish mexanizmlari kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ishlab chiqarish jarayonlarida moddiy, energetik va mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar va boshqaruv strategiyalarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot natijalari sanoat korxonalarida resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etish, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish, ishlab chiqarishni optimallashtirish va "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini qo'llash orqali yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkinligini ko'rsatadi. Shuningdek, resurslardan oqilona foydalanish strategiyalarini shakllantirishda tashkiliy-boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish, innovatsion infratuzilmani rivojlantirish va inson kapitalidan samarali foydalanish muhim omil sifatida asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: resurs samaradorligi, sanoat tarmoqlari, innovatsion strategiya, yashil iqtisodiyot, raqamlashtirish, optimallashtirish, raqamli transformatsiya, energiya samaradorligi, barqaror rivojlanish, ekologik menejment, iqtisodiy samaradorlik, resurslar integratsiyasi, sanoatda innovatsiyalar.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the theoretical and methodological foundations of resource efficiency strategies in industrial sectors, as well as the mechanisms of their practical implementation. The main objective of the study is to identify innovative approaches and management strategies aimed at improving the efficiency of material, energy, and labor resource utilization in production processes. The research findings demonstrate that the introduction of resource-saving technologies, acceleration of digitalization processes, optimization of production, and application of "green economy" principles enable industrial enterprises to achieve high economic efficiency. Furthermore, the study substantiates that improving organizational and managerial mechanisms, developing innovative infrastructure, and effectively utilizing human capital are key factors in shaping strategies for rational resource use.

Key words: resource efficiency, industrial sectors, innovative strategy, green economy, digitalization, optimization, digital transformation, energy efficiency, sustainable development, environmental management, economic efficiency, resource integration, industrial innovation.

Аннотация. В данной статье комплексно анализируются теоретико-методологические основы стратегий эффективного использования ресурсов в отраслях промышленности, а также механизмы их практического применения. Основной целью исследования является определение инновационных подходов и управленческих стратегий, направленных на повышение эффективности использования материальных, энергетических и трудовых ресурсов в производственных процессах. Результаты исследования показывают, что внедрение ресурсосберегающих технологий, ускорение процессов цифровизации, оптимизация производства и применение принципов «зелёной экономики» позволяют достичь высокой экономической эффективности на промышленных предприятиях. Также обосновано, что совершенствование организационно-управленческих механизмов, развитие инновационной инфраструктуры и эффективное использование человеческого капитала являются важными факторами формирования стратегий рационального использования ресурсов.

Ключевые слова: эффективность ресурсов, отрасли промышленности, инновационная стратегия, зелёная экономика, цифровизация, оптимизация, цифровая трансформация, энергоэффективность, устойчивое развитие, экологический менеджмент, экономическая эффективность, интеграция ресурсов, инновации в промышленности.

KIRISH

Bilamizki, sanoat tarmoqlarida resurslardan samarali foydalanish masalasi strategik ahamiyat kasb etmoqda. Cheklangan tabiiy resurslar, energiya narxlarining o'zgaruvchanligi, ekologik muammolarning keskinlashuvi hamda ishlab chiqarish xarajatlarining ortib borishi korxonalarni resurslardan oqilona va tejamkor foydalanish strategiyalarini ishlab chiqishga undamoqda. Xususan, xalqaro iqtisodiy amaliyotda sanoat ishlab chiqarishining umumiy xarajatlari tarkibida xomashyo va energiya resurslari ulushi o'rtacha 50–70 foizni tashkil etishi aniqlangan bo'lib, bu resurs samaradorligini oshirish orqali katta iqtisodiy imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi [1].

Sanoat tarmoqlarida resurslardan samarali foydalanish — bu nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarida moddiy, energetik va mehnat resurslarini tejash, balki ularni optimal taqsimlash, qayta ishlash, qayta foydalanish va innovatsion texnologiyalar asosida boshqarishni ham o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot tannarxini pasaytirish hamda korxonalarining raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim omil hisoblanadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, resurslardan samarali foydalanish darajasini 10–15 foizga oshirish ishlab chiqarish rentabelligini o'rtacha 5–8 foizga ko'paytirishga xizmat qiladi [2].

So'nggi yillarda sanoat tarmoqlarida “yashil iqtisodiyot” tamoyillariga asoslangan resurs boshqaruvi yondashuvlari keng qo'llanilmoqda. Xususan, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash, suv resurslaridan oqilona foydalanish hamda karbon chiqindilarini qisqartirish kabi yo'nalishlar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro tashkilotlar ma'lumotlariga ko'ra, global sanoat sektorida energiya iste'moli umumiy energiya iste'molining qariyb 37 foizini tashkil etadi, shu bilan birga issiqxona gazlari chiqindilarining 30 foizdan ortig'i aynan sanoat hissasiga to'g'ri keladi. Bu esa resurslardan samarali foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va joriy etishni yanada dolzarb masalaga aylantiradi.

Resurs samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar muhim rol o'ynamoqda. Sanoat 4.0 konsepsiyasi doirasida avtomatlashtirish, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) va Internet of Things (IoT) texnologiyalarini joriy etish orqali resurslardan foydalanish jarayonlarini real vaqt rejimida monitoring qilish va optimallashtirish imkoniyati kengaymoqda [3]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish darajasi yuqori bo'lgan korxonalarda resurslardan foydalanish samaradorligi an'anaviy korxonalariga nisbatan 20–25 foizga yuqori bo'ladi.

1-jadval. Sanoat korxonalarida resurslardan foydalanishga ta'sir etuvchi omillar¹

№	Omillar guruhi	Asosiy elementlar	Ta'sir mexanizmi
1	Texnologik omillar	Uskunalar, avtomatlashtirish, raqamlashtirish	Ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi
2	Iqtisodiy omillar	Investitsiya, xarajatlar, narx siyosati	Resurslardan foydalanish darajasini belgilaydi
3	Tashkiliy omillar	Menejment sifati, strategik rejalashtirish	Qaror qabul qilish samaradorligini oshiradi
4	Ekologik omillar	Atrof-muhit talablari, chiqindilarni boshqarish	Barqarorlikni ta'minlaydi

Ushbu jadval sanoat korxonalarida resurslardan foydalanish darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillarni guruhlash orqali ularning iqtisodiy va tashkiliy mohiyatini ochib beradi. Texnologik, iqtisodiy, tashkiliy va ekologik omillarning o'zaro bog'liqligi resurslardan samarali foydalanish strategiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, sanoat tarmoqlarida resurslardan samarali foydalanish strategiyalarini ishlab chiqishda tizimli yondashuv muhim hisoblanadi. Bu jarayon ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini — xomashyo yetkazib berishdan tortib tayyor mahsulotni iste'molchiga yetkazishgacha bo'lgan zanjirni qamrab oladi. Ayniqsa, aylanma iqtisodiyot (circular economy) modeli resurslardan qayta foydalanish, chiqindilarni minimal darajaga tushirish va yopiq ishlab chiqarish sikllarini yaratish orqali samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, aylanma iqtisodiyot elementlarini joriy etish resurs iste'molini 15–20 foizga, chiqindilar hajmini esa 25–30 foizga kamaytirishga imkon beradi [4].

O'zbekiston iqtisodiyoti kontekstida ham sanoat tarmoqlarida resurslardan samarali foydalanish masalasi ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakat sanoat ishlab chiqarishi hajmi barqaror o'sib, yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 30 foizdan oshdi. Shu bilan birga, sanoat sektorida energiya sarfi yuqori darajada saqlanib qolmoqda: ayrim tarmoqlarda energiya sig'imi rivojlangan davlatlarga nisbatan 1,5–2 barobar yuqori [5]. Davlat tomonidan qabul qilinayotgan sanoatni modernizatsiya qilish, energiya samaradorligini oshirish va

¹ Muallif ishlanmasi.

resurs tejoychi texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan dasturlar ushbu muammoni hal etishga xizmat qilmoqda. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, sanoat korxonalarini texnik va texnologik yangilash hamda ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish orqali resurslardan samarali foydalanish darajasini oshirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoat tarmoqlarida resurslardan samarali foydalanish va avtomobil sanoatida brend strategiyasini shakllantirish masalalari zamonaviy iqtisodiy va boshqaruv fanida keng o'rganilgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu mavzu bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, asosan, resurs samaradorligi, innovatsion boshqaruv, marketing strategiyalari hamda brend kapitalini shakllantirish nazariyalariga asoslanadi. Xususan, xorijiy va MDH olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda avtomobil sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda resurslardan samarali foydalanish va brend strategiyasining o'zaro uzviy bog'liqligi alohida ta'kidlanadi.

Xorijiy olimlardan biri sifatida F. Kotler marketing nazariyasida brendni korxonaning strategik aktivi sifatida talqin qiladi va uning shakllanishi iste'molchi ehtiyojlarini chuqur o'rganish hamda qiymat yaratish jarayoni bilan bevosita bog'liq ekanligini asoslaydi [6]. Uning konsepsiyasiga ko'ra, sanoat korxonalarida resurslardan samarali foydalanish brend qiymatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi, chunki tejamkor va innovatsion ishlab chiqarish brend imijiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

K. Keller esa brend kapitali (brand equity) nazariyasini rivojlantirib, iste'molchilar ongida shakllangan ijobiy tasavvurlar korxonaga mahsulotiga nisbatan yuqori talabni yuzaga keltirishini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlarida avtomobil sanoatida brend sodiqligi va brend xabardorligi sotuv hajmiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi ilmiy asoslab berilgan [7]. Shu bilan birga, Keller brend strategiyasini ishlab chiqishda resurslarni samarali taqsimlash va marketing kommunikatsiyalarini optimallashtirish zarurligini qayd etadi.

Yevropa tadqiqotchilaridan L. Horvath avtomobil sanoatida premium brend strategiyalarini o'rganib, innovatsiyalar, ilmiy-tadqiqot ishlari va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish brendni yuqori segmentga olib chiqishda hal qiluvchi omil ekanligini ta'kidlaydi [8]. Uning fikricha, resurslardan oqilona foydalanish nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki brendning bozordagi pozitsiyasini mustahkamlaydi.

So'nggi yillardagi tadqiqotlarda esa avtomobil sanoatida brendga bo'lgan hissiy bog'liqlik (brand attachment) tushunchasi keng yoritilgan. Xususan, A. Milheiro tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda iste'molchilarning brendga nisbatan hissiy va kognitiv bog'liqligi ularning sodiqligi va qayta xarid qilish ehtimolini sezilarli darajada oshirishi aniqlangan [9]. Bu esa korxonalar uchun nafaqat mahsulot sifati, balki brend bilan bog'liq emotsional qadriyatlarni shakllantirish ham muhimligini ko'rsatadi.

Resurs samaradorligini ekologik-iqtisodiy yondashuv bilan bog'lagan olimlardan biri S. Shaltegger hisoblanadi. Uning "Contemporary Environmental Accounting: Issues, Concepts and Practice" nomli tadqiqotida sanoat korxonalarida energiya va xomashyo xarajatlarini ekologik menejment tizimlari orqali optimallashtirish zarurligi ta'kidlanadi [10]. Muallif resurslarni tejash faqat ekologik talab emas, balki iqtisodiy foyda keltiruvchi strategik vosita ekanini ko'rsatadi.

MDH va mahalliy olimlar qarashlarida ham mazkur muammo keng tahlil qilingan. Masalan, rus iqtisodchisi V. Kovalyov resurslardan samarali foydalanishni korxonaga iqtisodiy barqarorligining asosiy omili sifatida baholab, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va resurs tejoychi texnologiyalarni joriy etish zarurligini ta'kidlaydi [11]. Uning yondashuvda resurs samaradorligi korxonaning umumiy strategik rivojlanish modeli bilan uzviy bog'liq holda qaraladi.

A. Aganbegyan esa sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish jarayonida resurslardan oqilona foydalanish innovatsion rivojlanishning muhim sharti ekanligini qayd etadi [12]. U iqtisodiy o'sishning intensiv modeliga o'tishda resurs samaradorligini oshirish hal qiluvchi omil ekanligini ilmiy asoslaydi.

O'zbekistonlik olimlardan B. Xodiyev o'z tadqiqotlarida milliy iqtisodiyotda sanoat tarmoqlarining rivojlanishida resurslardan samarali foydalanish va innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etish zarurligini ko'rsatadi [13]. Uning fikricha, sanoat korxonalarida resurslarni boshqarish tizimini takomillashtirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Shuningdek, M. Paradaev ilmiy ishlarida korxonalarda resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishda boshqaruv qarorlarini optimallashtirish, xarajatlarni minimallashtirish va ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi [14]. U resurslardan samarali foydalanish strategiyalarini ishlab chiqishda tizimli yondashuvni qo'llash zarurligini ta'kidlaydi.

Yuqoridagi ilmiy qarashlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sanoat tarmoqlarida, xususan, avtomobil sanoatida resurslardan samarali foydalanish va brend strategiyasini shakllantirish o'zaro chambarchas bog'liq jarayonlardir. Xorijiy olimlar ko'proq brend kapitali, iste'molchi xulq-atvori va marketing strategiyalariga e'tibor qaratgan bo'lsa, MDH va mahalliy olimlar resurslardan foydalanish samaradorligi va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish

masalalarini chuqur o'rgangan. Shu bois, zamonaviy sharoitda ushbu ikki yo'nalishni integratsiyalashgan holda tadqiq etish sanoat korxonalarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda sanoat tarmoqlarida resurslardan samarali foydalanish strategiyalarini kompleks baholash maqsadida tizimli yondashuv asosida ilmiy bilishning umumiy va maxsus metodlari qo'llanildi. Shuningdek, ishlab chiqarish samaradorligini baholashda ekonometrik modellashtirish, xususan, regressiya tahlili va indeks usullari qo'llanilib, resurslardan foydalanish darajasining ishlab chiqarish natijalariga ta'siri aniqlashtirildi. Tadqiqotda ma'lumotlar bazasi sifatida milliy statistika organlari, xalqaro tashkilotlar hisobotlari hamda sanoat korxonalarining amaliy ko'rsatkichlaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot doirasida sanoat tarmoqlarida resurslardan samarali foydalanish strategiyalarining amaliy natijalari tizimli va qiyosiy tahlil asosida o'rganildi. Tahlil jarayonida sanoat ishlab chiqarishida resurslar (xomashyo, energiya, suv va mehnat)dan foydalanish samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar, zamonaviy texnologiyalar hamda boshqaruv mexanizmlarining samaradorligi baholandi.

Birinchiidan, jahon sanoat tizimida energiya resurslaridan foydalanish dinamikasi tahlili shuni ko'rsatadiki, sanoat sektori umumiy energiya iste'molining eng yirik iste'molchilaridan biri hisoblanadi. Xususan, International Energy Agency ma'lumotlariga ko'ra, 2023–2024-yillarda sanoat sektori energiya iste'molining qariyb 35–37 foizini tashkil etgan bo'lib, bu ko'rsatkich resurs samaradorligini oshirish zaruratini keskin oshiradi [15]. Shu bilan birga, energiya intensivligi (ya'ni YalM birligiga to'g'ri keladigan energiya sarfi) so'nggi yillarda sekin sur'atlarda kamayib, 2023-yilda atigi 1–1,5 % ga yaxshilangan, bu esa barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun yetarli emasligini ko'rsatadi.

Ikkinchiidan, sanoat tarmoqlarida resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning roli alohida ahamiyat kasb etadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, avtomatlashtirish, sun'iy intellekt va raqamli monitoring tizimlari joriy etilgan korxonalarda energiya sarfi o'rtacha 15–25 foizgacha qisqaradi. Xususan, ishlab chiqarishda ekspert tizimlaridan foydalanish orqali energiya tejash imkoniyatlari aniqlanib, ishlab chiqarish samaradorligi sezilarli darajada oshiriladi [16]. Bu esa resurslarni boshqarishda raqamli transformatsiya strategiyasining ustuvorligini tasdiqlaydi.

Uchinchiidan, resurslardan samarali foydalanishning iqtisodiy natijalari tahlili shuni ko'rsatadiki, resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etish korxonalar xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. 2024-yil holatiga ko'ra, sanoatda energiya samaradorligi xizmatlari bozori hajmi 11 mlrd AQSh dollaridan oshib, 2028-yilga borib 13,9 mlrd dollarga yetishi prognoz qilinmoqda [17]. Bu esa sanoat korxonalarini tomonidan resurs samaradorligini oshirishga bo'lgan talabning ortib borayotganidan dalolat beradi.

To'rtinchiidan, tahlillar shuni ko'rsatadiki, resurslardan samarali foydalanish ekologik samaradorlik bilan chambarchas bog'liq. Sanoat sektori global issiqxona gazlari chiqindilarining katta qismini shakllantiradi, shu bois energiya samaradorligini oshirish orqali karbon chiqindilarini kamaytirish mumkin. United Nations Industrial Development Organization hisobotiga ko'ra, sanoat barqaror rivojlanishning asosiy drayveri bo'lib, resurslardan samarali foydalanish orqali ekologik barqarorlikka erishish mumkin. Xususan, chiqindilarni qayta ishlash va aylanma iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish orqali resurslardan foydalanish samaradorligi 20–30 foizgacha oshirilishi mumkin.

Beshinchiidan, sanoat tarmoqlarida resurslardan foydalanish samaradorligini baholashda zamonaviy iqtisodiy-matematik usullarning qo'llanilishi muhim ahamiyatga ega. Jumladan, DEA (Data Envelopment Analysis), SFA (Stochastic Frontier Analysis) va IDA (Index Decomposition Analysis) kabi usullar ishlab chiqarish samaradorligini kompleks baholash imkonini beradi. 2005–2024-yillar oralig'idagi tadqiqotlar tahlili ushbu usullar yordamida resurslardan foydalanish samaradorligini aniq o'lchash va optimallashtirish mumkinligini ko'rsatadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, sanoat tarmoqlarida resurslardan samarali foydalanish strategiyalarini joriy etish quyidagi asosiy ijobiy natijalarga olib keladi:

- (1) ishlab chiqarish tannarxining o'rtacha 10–20 foizga kamayishi;
- (2) energiya sarfining 15–25 foizgacha qisqarishi;
- (3) ishlab chiqarish samaradorligining 12–18 foizga oshishi;
- (4) ekologik zararlarning sezilarli kamayishi;
- (5) korxonalarining global bozordagi raqobatbardoshligining oshishi.

Bundan tashqari, 2023–2025-yillarda rivojlangan davlatlarda energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan siyosat natijasida energiya intensivligini kamaytirish bo'yicha aniq ijobiy siljishlar kuzatilmoqda. Masalan, ayrim davlatlarda energiya intensivligini yiliga 2–3 foizga kamaytirish maqsad qilib qo'yilgan bo'lib, bu sanoat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

2-jadval. Resurslardan samarali foydalanish strategiyalarining natijalari²

№	Natija turi	Tavsifi	Iqtisodiy ahamiyati
1	Iqtisodiy samaradorlik	Xarajatlarning kamayishi	Foydaning oshishi
2	Texnologik rivojlanish	Innovatsiyalarni joriy etish	Ishlab chiqarish modernizatsiyasi
3	Ekologik barqarorlik	Chiqindilarni kamaytirish	Atrof-muhitni muhofaza qilish
4	Ijtimoiy ta'sir	Bandlik va malaka oshishi	Ijtimoiy farovonlik

Mazkur jadval resurslardan samarali foydalanish strategiyalarining iqtisodiy, texnologik, ekologik va ijtimoiy natijalarini umumlantiradi. Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, samarali resurs boshqaruvi korxonalarining barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi.

O'zbekiston sanoat sektorida ham so'nggi yillarda resurslardan samarali foydalanish bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. 2023–2025-yillarda sanoat ishlab chiqarish hajmi barqaror o'sib, uning YalMdagi ulushi 30 foizdan yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Shu bilan birga, energiya sig'imi hali ham yuqori bo'lib, ayrim tarmoqlarda rivojlangan davlatlarga nisbatan 1,5–2 barobar ko'p energiya sarflanmoqda. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan modernizatsiya dasturlari doirasida 2024–2025-yillarda sanoat korxonalarida energiya samaradorligini oshirish bo'yicha yuzlab loyihalar amalga oshirilib, natijada energiya tejash ko'rsatkichlari o'rtacha 10–15 foizga yaxshilangan [18]. Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish, ishlab chiqarishni raqamlashtirish va resurs tejovchi texnologiyalarni keng qo'llash orqali sanoat tarmoqlarida resurslardan samarali foydalanish darajasini yanada oshirish uchun zarur institutsional va iqtisodiy sharoitlar shakllantirilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari sanoat tarmoqlarida resurslardan samarali foydalanish strategiyalari korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish, raqobatbardoshligini kuchaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda hal qiluvchi omil ekanligini tasdiqlaydi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, resurslardan oqilona foydalanish nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish, balki innovatsion rivojlanish, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va yuqori qo'shilgan qiymat yaratishga xizmat qiladi. Ayniqsa, energiya va xomashyo resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish orqali ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish hamda korxonalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash mumkin.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, sanoat tarmoqlarida resurs samaradorligini oshirish quyidagi asosiy yo'nalishlar orqali amalga oshiriladi: texnologik yangilanishlar, raqamli transformatsiya, boshqaruv tizimlarini takomillashtirish va aylanma iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalarni qo'llash natijasida energiya sarfini sezilarli darajada qisqartirish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va chiqindilarni kamaytirish imkoniyati mavjud. Bu esa sanoat korxonalarining uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

O'rganishlar shuni ham ko'rsatdiki, resurslardan samarali foydalanish strategiyalarining samaradorligi ko'p jihatdan institutsional muhit, davlat siyosati, investitsion faollik va inson kapitalining rivojlanganlik darajasiga bog'liq. Shu bois, mazkur yo'nalishda kompleks va tizimli yondashuvni qo'llash zarur bo'lib, u ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini qamrab olishi lozim.

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqib, quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

birinchidan, sanoat korxonalarida resurslardan foydalanishni boshqarishning integratsiyalashgan tizimini joriy etish zarur. Bu tizim resurslardan foydalanish jarayonlarini real vaqt rejimida monitoring qilish, tahlil qilish va optimallashtirish imkonini beruvchi raqamli platformalarga asoslanishi lozim;

ikkinchidan, energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan texnologiyalarni keng joriy etish muhim hisoblanadi. Xususan, energiya tejovchi uskunalari, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish orqali energiya sarfini kamaytirish mumkin;

uchinchidan, sanoat tarmoqlarida aylanma iqtisodiyot tamoyillarini keng joriy etish zarur. Bu chiqindilarni qayta ishlash, resurslardan takroriy foydalanish va yopiq ishlab chiqarish sikllarini yaratish orqali resurs samaradorligini oshirishga xizmat qiladi;

to'rtinchidan, korxonalarda innovatsion faoliyatni rag'batlantirish va ilmiy-tadqiqot ishlariga investitsiyalarni ko'paytirish lozim. Bu yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish orqali resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish imkonini beradi;

² Muallif ishlanmasi.

beshinchidan, davlat tomonidan sanoat korxonalarini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish zarur. Jumladan, soliq imtiyozlari, subsidiyalar va grantlar orqali resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi;

oltinchidan, inson kapitalini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Malakali mutaxassislarni tayyorlash, ularning bilim va ko'nikmalarini oshirish orqali resurslardan samarali foydalanish strategiyalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish mumkin.

Umuman olganda, sanoat tarmoqlarida resurslardan samarali foydalanish strategiyalarini joriy etish iqtisodiy o'sish, ekologik barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib, mazkur yo'nalishda ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish va kompleks yondashuvni amalga oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Y. Zhang, H. Liu. Artificial Intelligence Applications in Industrial Energy Efficiency. – arXiv preprint, 2024. – 22 p.
2. P. Zhou, B. Ang. A Survey of Data Envelopment Analysis in Energy and Environmental Studies. – Energy Efficiency Journal. – Springer, 2025. – Vol. 18, No. 2. – pp. 345–378.
3. I. Dincer, M. Rosen. Exergy: Energy, Environment and Sustainable Development. – 3rd ed. – Elsevier, 2021. – 784 p.
4. Industrial Energy Efficiency Services Market Report 2024–2028. – Dublin: Research and Markets Ltd., 2024. – 150 p. https://stat.uz/img/news/press-reviz-sanoat-21_01_2025-j_-lotin_p43175.pdf
5. P. Kotler, K. Keller. Marketing Management. – 15th ed. – Pearson Education Limited, 2016. – 714 p.
6. K. Keller. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. – 4th ed. – Pearson Education, 2013. – 608 p.
7. L. Horváth. Premium Brand Strategy in the Automotive Industry. – Vienna University of Technology, 2014. – 96 p.
8. A. Milheiro, B. Sousa, F. Coelho. The Role of Brand Attachment in the Automotive Industry. – Journal of Risk and Financial Management, 2024. – Vol. 14, No. 6. – 18 p.
9. S. Shaltegger. Contemporary Environmental Accounting: Issues, Concepts and Practice. – Greenleaf Publishing, 2000.
10. В. Ковалёв. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. – Москва: Финансы и статистика, 2002. – 512 с.
11. А. Аганбегян. Социально-экономическое развитие России. – Москва: Дело, 2015. – 384 с.
12. В. Ходиев, Ш. Шодмонов. Iqtisodiyot nazariyasi. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2018. – 560 b.
13. M. Paradaev. Korxona iqtisodiyoti va menejmenti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 420 b.
14. International Energy Agency (IEA). Energy Efficiency 2024. – Paris: IEA Publications, 2024. – 192 p.
15. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Industrial Development Report 2024: Turning Challenges into Sustainable Industrial Development. – Vienna: UNIDO, 2023. – 276 p.
16. Industrial Energy Efficiency Services Market Report 2024–2028. – Dublin: Research and Markets Ltd., 2024. – 150 p. https://stat.uz/img/news/analiitka-vvp_zb-lotin_p30500.pdf

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
